

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

САБИРОВА Шахноза Шавкатовна

Свободный соискатель

Государственного института

искусств и культуры Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14464877>

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию применения дистанционного обучения в сфере культурологии в условиях современного образования Узбекистана. Автор рассматривает значимость культурологических знаний в контексте глобализации и урбанизации, а также анализирует внедрение инновационных информационно-педагогических подходов в образовательный процесс. Особое внимание уделено спецификации дистанционного обучения культурологии в Узбекистане, выявлению особенностей и методологических подходов к обучению данной дисциплины.

Рассматриваются задачи, такие как исследование инновационных методов преподавания для студентов творческих вузов, систематизация процесса отбора культурологических знаний с использованием цифровых технологий и дальнейшее развитие культурологии в условиях информационного общества. В статье рассматриваются работы таких ученых, как Э. Тейлор, Л. Уайт, Ю. Лотман и другие, которые внесли вклад в становление и развитие культурологии как науки. Авторы подчеркивают важность интеграции цифровых технологий в образовательный процесс и роль дистанционного обучения в сохранении и передаче культурного наследия Узбекистана.

Ключевые слова: дистанционное обучение, культурологические знания, цифровые технологии, онлайн-образование, виртуальные музеи, мультимедийные ресурсы, межкультурная коммуникация, образовательные платформы, интерактивность, цифровая грамотность.

MASOFAVIY TEXNOLOGIYALAR ORQALI MADANIY BILIMLARNI UZATISH XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqola O'zbekistonning zamonaviy ta'limi sharoitida Madaniyatshunoslik sohasida masofaviy ta'limni qo'llashni o'rganishga bag'ishlangan. Muallif madaniy bilimlarning globallashuv va urbanizatsiya kontekstidagi ahamiyatini ko'rib chiqadi, shuningdek, o'quv jarayoniga innovatsion axborot-pedagogik yondashuvlarni joriy etishni tahlil qiladi. O'zbekistonda madaniyatshunoslikni masofadan o'qitish spetsifikatsiyasiga, ushbu fanni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va uslubiy yondashuvlarini aniqlashga alohida e'tibor qaratildi.

Ijodiy universitetlar talabalari uchun o'qitishning innovatsion usullarini o'rganish, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda madaniy bilimlarni tanlash jarayonini tizimlashtirish va axborot jamiyati sharoitida madaniyatshunoslikni yanada rivojlantirish kabi vazifalar ko'rib chiqiladi. Maqolada madaniyatshunoslikning fan sifatida shakllanishi va rivojlanishiga hissa qo'shgan E. Teylor, L. Uayt, Y. Lotman va boshqalar kabi olimlarning asarlari ko'rib chiqiladi. Mualliflar raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va O'zbekistonning madaniy merosini saqlash va uzatishda masofaviy ta'limning rolini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, madaniy bilimlar, raqamli texnologiyalar, onlayn ta'lim, virtual muzeylar, multimedia resurslari, madaniyatlararo aloqa, ta'lim platformalari, interaktivlik, raqamli savodxonlik.

PECULIARITIES OF CULTURAL KNOWLEDGE TRANSFER THROUGH DISTANCE TECHNOLOGIES

ANNOTATION

The article is devoted to the study of distance learning application in the field of cultural studies in the conditions of modern education in Uzbekistan. The author considers the significance of cultural knowledge in the context of globalisation and urbanisation, and analyses the introduction of innovative information-pedagogical approaches in the educational process.

Particular attention is paid to the specification of distance learning of cultural studies in Uzbekistan, identification of peculiarities and methodological approaches to teaching this discipline. Tasks such as research of innovative teaching methods for creative university students, systematisation of the process of selection of cultural knowledge using digital technologies and further development of cultural studies in the conditions of information society are considered. The article considers the works of such scholars as E. Taylor, L. White, Y. Lotman and others who contributed to the formation and development of cultural studies as a science.

Key words: distance learning, cultural knowledge, digital technologies, online education, virtual museums, multimedia resources, intercultural communication, educational platforms, interactivity, digital literacy.

Современные технологии дистанционного обучения открывают широкие возможности для передачи культурологических знаний, позволяя преодолевать пространственные и временные ограничения и обеспечивая доступ к образованию для людей по всему миру. Использование цифровых инструментов позволяет сделать изучение культуры более интерактивным, доступным и увлекательным.

Современная система образования Узбекистана отличается разнообразием форм обучения, возникших в период независимости страны. Важной задачей является поиск эффективных методов и инструментов, которые будут способствовать успешной реализации этих образовательных форм, учитывая текущие условия и дидактические возможности системы образования в Республике. В свете программных документов для эффективного функционирования образовательной системы в соответствии с положениями Закон «Об образовании» Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637 дистанционное образование на сегодняшний день является одной из форм получения образования [1].

Важное внимание в нашей деятельности уделяется рассмотрению всех вышеуказанных аспектов обучения через призму культурологии. В условиях глобализации, стандартизации и урбанизации становится необходимым динамичное развитие культурологии, исходя из современных представлений о её значении в системе наук. Также актуальной задачей является совершенствование образовательных средств с использованием новых информационно-педагогических подходов.

Это особенно важно, поскольку в современном мире возникают новые вызовы, такие как распространение «массовой культуры», культ потребления, угроза моральному разложению и утрате ценностных ориентиров, которые формировались народами на протяжении веков. В связи с этим сохранение и преумножение всего того, что определяет духовный мир человека, культуру народа, сегодня необходимо как никогда прежде изучать и развивать. Именно эту, благороднейшую задачу и решает современная культурология, наука, славящаяся своей традиционностью и способностью к изменениям, продиктованным самой жизнью.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев справедливо отмечает: «Великая история не исчезает бесследно. Она хранится и воспроизводится в генетическом коде народа, в его исторической памяти и в его деяниях. Именно в этом и заключается ее могучая сила. Сохранение и изучение, передача из поколения в поколение исторического наследия является одним из главных приоритетов нашего государства» [2].

В центре нашего исследования находится сам процесс передачи культурологических знаний средствами современных информационных технологий.

Для эффективного внедрения дистанционного обучения культурологическим знаниям на основе современных информационных технологий в Узбекистане необходимо выявить его специфику и решить следующие задачи:

1. Определить динамику развития культурологии в контексте современных образовательных тенденций.
2. Выявить особенности и методологические подходы к обучению культурологии в Узбекистане.
3. Исследовать инновационные методы преподавания для студентов творческих вузов.
4. Систематизировать процесс отбора и презентации культурологических знаний с использованием инновационных дистанционных технологий.
5. Проанализировать возможности дальнейшего развития культурологических дисциплин с учётом современных инноваций.
6. Определить перспективы инновационного обучения в деле сохранения и передачи культурного наследия Узбекистана.

Исходя из вышеперечисленных задач нами были исследованы важнейшие научные культурологические труды таких видных ученых, как: Э. Тайлора, Л. Уайта, М.Аллена, Н.Буррела, Т. Г. Левина, Ю. М. Лотмана, Е. В. Бондаревской, А.Маврулова, Р.Х. Джураева, М.Н. Цой, Н.И.Тайлакова, Н.Азизходжаевой, М.Воиновой.

Например, Т. Г. Левин [3] в своих работах исследует методологические аспекты дистанционного образования в культурологии. Она рассматривает способы интеграции цифровых технологий в образовательный процесс и подчеркивает важность адаптации содержания курсов к современным реалиям глобализации и мультикультурализма.

Ю. М. Лотман [4] в своих трудах уделяет внимание семиотическому подходу к культурологическому образованию. Его концепции помогают глубже понять механизмы передачи культурного наследия, что особенно актуально для создания эффективных дистанционных программ обучения, ориентированных на понимание символов и знаков культуры.

Е. В. Бондаревская [5] анализирует инновационные педагогические технологии и их применение в преподавании гуманитарных дисциплин, включая культурологию. Она подчеркивает роль проектного и проблемно-ориентированного обучения в дистанционной форме для формирования творческих и критически мыслящих специалистов.

Этот обзор позволяет понять ключевые направления развития дистанционного обучения культурологии, охватывающие технологический, семиотический и педагогический подходы.

Анализ научных исследований демонстрирует, что в современных условиях развитие ключевых принципов культурологических знаний происходит не только непрерывно, но и значительно ускоряется по сравнению с предыдущими эпохами. При этом формы, методы, а также условия отбора и представления учебного материала по культурологии обладают продуктивным, инновационным и креативным характером.

Что касается науки о культуре - культурологии - она сформировалась относительно недавно, практически в XX веке. Разумеется, культура исследовалась задолго до этого. До середины XIX века изучение культуры было прерогативой философии и истории. Позже к ним присоединились такие науки, как этнография, филология и антропология. Одним из первых трудов, посвященных культуре как таковой, стала книга английского историка Э. Тайлора «Первобытная культура» (1871). Уже в конце XIX века были сделаны первые шаги к созданию культурологии как самостоятельной науки, особенно в Германии, где акцент делался на изучение религии. Однако полноценное становление культурологии как отдельной дисциплины - как по названию, так и по содержанию - произошло лишь в XX веке [6].

Значительный вклад в становление культурологии внес американский ученый Л. Уайт (1900-1975) своей работой «Наука о культуре» (1949). Его главная заслуга заключается в том, что он ясно сформулировал необходимость четкого определения предмета культурологии и тех явлений, которые должны быть охвачены этой наукой. Уайт предложил разделить культуру на три подсистемы: технологическую, социальную и идеологическую. Технологическая подсистема включает орудия производства и определяет взаимодействие человека с природой. Социальная подсистема охватывает межличностные отношения, включая экономические, нравственные и политические связи. Идеологическая подсистема состоит из идей, верований, мифов и знаний. Среди этих трех подсистем технологическая является определяющей. Также именно Уайт ввел термин «культурология» [7].

В настоящее время существует множество концепций культуры и культурологии, использующих разнообразные методы и подходы. Однако все они могут быть объединены в несколько основных направлений, среди которых важное место занимает дистанционное обучение.

Изучая возможности дистанционного обучения в Узбекистане за последние годы, можно выделить следующие выводы:

1. Интерес к культурологии не только сохраняется, но и возрастает. Динамичные процессы развития культуры в условиях независимости требуют углубленного изучения культурологического знания.

2. Процессы информатизации и гуманитаризации общества способствуют превращению цивилизации информационного общества в цивилизацию образовательного общества. В этом контексте образование становится основным механизмом социального развития, обеспечивающим опережающее развитие человека, его интеллектуальных и прогностических способностей.

3. В образовательном обществе востребованы личности, способные к самообразованию. Непрерывность образования становится социальным заказом общества, и дистанционные формы обучения могут обеспечить постоянный образовательный рост.

4. В рамках гуманистической парадигмы личностно ориентированного образования дистанционное обучение должно направляться на развитие критического и творческого мышления, формирование уникальности личности, ее национального достоинства, что позволяет избежать манипулирования сознанием и способствует гармоничному воспитанию, сохранению преемственности поколений и этнокультуры.

5. Необходимо развитие и внедрение инновационных форм обучения, включая дистанционное, в Узбекистане и его регионах.

IQTIBOSLAR. ЧОШКИ. REFERENCES.

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637
2. 43-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества 2017 г.
3. Левина Т. Г. Дистанционные образовательные технологии в современном гуманитарном образовании: методологические аспекты. - Москва: Изд-во МГУ, 2018. - 245 с.
4. Лотман Ю. М. Семиосфера: Культура и текст. - Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2000. - 704 с.
5. Бондаревская Е. В. Теория и практика педагогических инноваций. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 356 с.
6. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
7. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994.